

Artigo

***Lean six sigma* e qualidade: análise em uma empresa de fabricação de vidro no Paraná**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421945>

João Felipe Cadore Garcia
<https://orcid.org/0009-0009-4455-341X>

Anderson Antônio de Lima
<https://orcid.org/0000-0001-6014-2922>

Thiago de Luca Santana Ribeiro
<https://orcid.org/0000-0003-1638-630X>

Resumo

A crescente competitividade no setor industrial exige que as empresas busquem constantemente melhorias em seus processos produtivos para garantir qualidade superior e eficiência operacional. Este estudo investiga a aplicação da metodologia *Lean Six Sigma* no processo de lapidação de vidro temperado em uma média empresa localizada no norte do Paraná, com o objetivo de reduzir não-conformidades e aumentar a confiabilidade dimensional dos produtos. A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa baseada no método pesquisa-ação, implementando o ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) para identificar e solucionar problemas de variabilidade dimensional. Durante o período de análise de janeiro a março de 2024, foram coletados dados sobre os principais indicadores de qualidade: quebra e retrabalho de peças com dimensões fora das especificações. O foco do estudo concentrou-se no vidro incolor de 8mm de espessura, principal produto comercializado pela empresa. Através de amostragem aleatória de 80 peças e análise estatística com cartas de controle, identificou-se que o processo estava fora dos limites especificados. Utilizando o Diagrama de Causa e Efeito, determinou-se que problemas mecânicos na máquina lapidadora eram as principais causas das não-conformidades, incluindo desalinhamento dos rebolos e travamento do sistema de movimentação vertical. As ações corretivas implementadas incluíram manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, ajuste da angulação da máquina e instalação de mecanismos de nivelamento. Os resultados demonstraram redução significativa de 59,96% nas quebras e 91,6% no retrabalho, validando a eficácia da metodologia *Lean Six Sigma* para melhoria de processos industriais e estabelecendo um modelo replicável para outras organizações do setor de vidros.

Palavras-chave: DEMAIC. *Lean Six Sigma*. *Lean Manufacturing*

Abstract

Growing competitiveness in the industrial sector requires companies to constantly seek improvements in their production processes to ensure superior quality and operational efficiency.

This study investigates the application of Lean Six Sigma methodology in the tempering glass polishing process at a medium-sized company located in northern Paraná, aiming to reduce non-conformities and increase dimensional reliability of products. The research uses a quantitative approach based on action-research method, implementing the DMAIC cycle (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) to identify and solve dimensional variability problems. During the analysis period from January to March 2024, data were collected on the main quality indicators: breakage and rework of pieces with dimensions outside specifications. The study focused on 8mm clear glass, the company's main commercialized product. Through random sampling of 80 pieces and statistical analysis with control charts, it was identified that the process was outside specified limits. Using the Cause and Effect Diagram, it was determined that mechanical problems in the polishing machine were the main causes of non-conformities, including misalignment of grinding wheels and jamming of the vertical movement system. Implemented corrective actions included preventive and corrective equipment maintenance, machine angle adjustment, and installation of leveling mechanisms. Results demonstrated significant reduction of 59.96% in breakage and 91.6% in rework, validating the effectiveness of Lean Six Sigma methodology for industrial process improvement and establishing a replicable model for other organizations in the sector. The study contributes both theoretically and practically, supporting the integration of Lean Manufacturing and Six Sigma as a robust framework for process improvement in modern industry, while providing a clear pathway for companies to reduce non-conformities and enhance overall operations.

Keywords: DEMAIC. *Lean Six Sigma. Lean Manufacturing*

1 Introdução

A construção civil desempenha um papel importante no desenvolvimento de um país em sua participação no PIB, quanto quando usado para medir o crescimento econômico. Dentro desse segmento está presente a cadeia produtiva do vidro sendo responsável por participar da finalização da obra.

Um dos produtos provenientes dessa cadeia é o vidro temperado, um material com maior resistência térmica e mecânica, que caso seja danificado se estilhaça em pequenas partes. Ele é beneficiado em uma sequência de processos já definidos. Iniciando a partir da definição das medidas na obra, o vidro é cortado, porém com suas arestas ainda cortantes. O segundo processo, de lapidação, é realizado para tornar os lados e quinas do vidro lisas, não cortantes.

Conforme a necessidade do projeto, o vidro pode ser furado ou não e então é lavado e seco. Por fim é realizado o tratamento térmico onde o vidro é aquecido por volta de 600 graus e logo após é bruscamente esfriado por jatos de ar. Essa diferença de temperatura faz que o vidro obtenha as propriedades de vidro de segurança, temperado.

Cada vez mais o olhar dos clientes e consumidores para a qualidade dos produtos, serviços e processos de indústrias e fábricas se faz mais competitivo no mercado. Tendo a organização focos em melhorias dos seus serviços, com prevenção de falhas, eliminação de desperdícios e busca pela qualidade máxima, garante melhores resultados.

Para isto, diversas são as ferramentas, programas e metodologias que possam ser aplicadas nos processos para assegurar a qualidade, permitindo uma otimização dos processos e a identificação, compreensão e solução dos

possíveis problemas que acarretam perdas.

Uma delas, o *Lean Manufacturing*, segundo Galhardi (2021) busca promover boas práticas de gestão e operação para melhorar o sistema produtivo como um todo, transformando e diferenciando a organização. Para Linderman et al. (2008) o *Lean Six Sigma* criado pela Motorola em 1980, utiliza fundamentos do *Lean Manufacturing* e tem como o objetivo implementar um plano e metodologias para o controle e análise estatístico de processos internos da organização, visando a diminuição da variabilidade e os defeitos.

2. Problema de Pesquisa e Objetivo

O presente estudo se propõe a abordar o desafio central de reduzir as não-conformidades no processo de lapidação de vidro temperado em uma média empresa localizada no norte do Paraná. A concorrência crescente e a crescente exigência de qualidade por parte dos consumidores colocam as empresas do setor sob pressão para inovar e melhorar continuamente seus processos. A questão que se coloca é: Este estudo busca responder a seguinte problemática: como o *Lean Six Sigma* pode diminuir a variabilidade e aumentar a confiabilidade dimensional das peças em uma média empresa de têmpera de vidros localizada no norte do Paraná?

A pesquisa visa não apenas identificar e analisar a atual situação de confiabilidade no processo de lapidação, mas também mapear as causas que contribuem para a variância nas dimensões das peças. Compreender essas dinâmicas é fundamental para desenvolver soluções eficazes e sustentáveis.

A aplicação do *Lean Six Sigma* pode proporcionar uma melhoria significativa nos processos produtivos. Espera-se que o método reduza a quantidade de peças não-conformes, aumentando assim a eficiência operacional e a qualidade do produto final. Isso pode resultar em uma economia de custos e uma um aumento nos lucros da empresa.

A pesquisa promoverá capacitação e treinamento contínuos dos colaboradores, criando uma equipe mais consciente dos princípios da qualidade e da eficiência. Essa formação não só fomenta uma cultura de melhoria contínua, como também prepara os funcionários para enfrentar desafios de forma proativa. Por fim, a implementação de ferramentas como o Diagrama de Causa e Efeito e o Controle Estatístico de Processos permitirá uma melhor identificação de falhas e limitações nos processos atuais, possibilitando que a empresa realoque recursos e esforços de maneira mais eficaz, gerando melhorias no controle dimensional e reduzir as não-conformidades, a pesquisa poderá contribuir para a elevação da satisfação do cliente, um fator fundamental em mercados competitivos. A qualidade superior dos produtos pode resultar em maior confiança dos consumidores, melhorando a reputação da marca e potenciando o crescimento nas vendas.

Este trabalho tem o objetivo de identificar os efeitos da aplicação do *Lean*

Six Sigma e buscando a diminuição de não-conformidades no processo de lapidação em uma fábrica de vidros temperados do norte do Paraná. Para isto é necessário cumprir alguns objetivos preliminares ao principal, sendo eles: identificar como está o estado atual de confiabilidade no processo de lapidação; qual o percentual de peças não-conformes pela variância na medida; quais são as possíveis causas que colaboram com a variância dimensional das peças e como é possível mitigar a ocorrência dessas causas especiais no processo.

3. Referencial Teórico

A qualidade na indústria do vidro temperado é crítica devido à sua aplicação em estruturas que exigem segurança e durabilidade. Um controle rigoroso de qualidade é fundamental para garantir que os produtos atendam aos padrões de mercado. A implementação de metodologias como *Lean Manufacturing* e *Six Sigma* emerge como uma prática eficaz para otimizar processos e reduzir desperdícios.

O *Lean Manufacturing*, conforme destacado por Womack e Jones (2003), foca em criar valor para o cliente, eliminando desperdícios e aumentando a eficiência do processo. Esta abordagem não apenas melhora a eficiência operativa, mas também promove uma cultura organizacional que valoriza a melhoria contínua. Em conjunto, o *Six Sigma* se concentra na redução da variabilidade e na melhoria da qualidade. Segundo Pande et al. (2000), o *Six Sigma* busca melhorar a qualidade ao identificar e remover as causas das falhas e minimizar a variabilidade nos processos. Esta combinação de *Lean* e *Six Sigma* representa uma estratégia poderosa para aumentar a competitividade das empresas no setor.

O uso do Controle Estatístico de Processos (CEP) é uma prática habitual em indústrias voltadas para a qualidade. Montgomery (2020) ressalta que o CEP permite o monitoramento de um processo em tempo real e possibilita a correção de desvios antes que os produtos se tornem não conformes. Ao aplicar cartas de controle, os gestores podem identificar rapidamente quando um processo está fora de controle, permitindo respostas rápidas e eficazes.

A análise através do Diagrama de Causa e Efeito é fundamental para resolver problemas de qualidade e identificar as raízes das variabilidades. Ishikawa (1986) afirma que o Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta essencial para visualizar as relações entre diversas causas e seus efeitos, permitindo uma análise profunda e a geração de soluções direcionadas. Na produção de vidro temperado, essa análise pode revelar fatores como falhas no equipamento, erros operacionais e variações na matéria-prima, que contribuem para a não conformidade dos produtos.

A manutenção preventiva é um aspecto crucial na manutenção da qualidade do produto e da eficiência operacional. De acordo com Sutherland (2021), um programa de manutenção preventiva bem estruturado reduz

significativamente os custos com reparos emergenciais e aumenta a eficácia da produção. Implementar uma rotina de manutenção não apenas previne falhas, mas também assegura que todos os equipamentos operem conforme as especificações, evitando a produção de materiais defeituosos.

O envolvimento e a capacitação dos colaboradores são fundamentais para a eficácia do controle de qualidade. Besterfield (2017) destaca que os funcionários devem ser treinados não apenas em tarefas específicas, mas também em princípios de qualidade e melhoria contínua para que possam identificar e solucionar problemas de forma proativa” (p. 50). Um treinamento sólido ajuda a criar uma cultura de qualidade, onde todos os membros da equipe estão engajados em buscar a excelência.

A gestão visual é outra ferramenta que pode ser implementada para melhorar a eficiência e a comunicação dentro do ambiente produtivo. Liker (2004) explica que a gestão visual contribui para a transparência dos processos, ajudando todos os colaboradores a entenderem seu papel e o impacto de suas ações na qualidade do produto. Esta abordagem não apenas facilita o monitoramento do desempenho, mas também encoraja a accountability e o comprometimento com os resultados.

Finalmente, cultivar uma cultura de melhoria contínua é essencial para sustentar as práticas de qualidade. Deming (2016) argumenta que a qualidade deve ser uma preocupação de todos dentro da organização, desde a alta administração até os operadores de linha de produção. Promover um ambiente onde todos se sintam responsáveis pela qualidade do produto cria uma força motriz para a melhoria contínua, resultando em produtos finais que não apenas atendem, mas superam as expectativas do cliente.

Assim, a integração de práticas como *Lean Manufacturing*, Six Sigma, monitoramento estatístico, manutenção preventiva, capacitação de colaboradores e gestão visual forma um sistema robusto que assegura a qualidade na produção de vidro temperado. A literatura atual reforça a importância de uma abordagem holística em gestão da qualidade para enfrentar os desafios do setor e alcançar a excelência operacional.

4. Método

A abordagem metodológica quantitativa será utilizada neste trabalho, já que será possível quantificar e trazer dados e números para análises utilizando fundamentos estatísticos como menciona Moresi (2003).

Após identificado uma problemática, é necessário que ocorra uma análise científica, estruturada e então realizado alguma ação pelas pessoas envolvidas em questão para que a pesquisa seja classificada como pesquisa-ação. Nesse sentido, como houve uma participação planejada do pesquisador na situação descrita no trabalho desenvolvido o método utilizado é pesquisa-ação. Oquist (1978) complementa que neste tipo de método, após a produção do conhecimento em busca de soluções é fundamental que ocorra alguma modificação intencional do processo envolvido.

Ao tratarmos do objetivo da pesquisa foi implementado o *Lean Six Sigma* necessitando de uma fase de obtenção de dados com fases distintas da aplicação sempre com o objetivo de aumentar a confiabilidade do processo de lapidação. Para Costa, T. et al. (2017) a implementação desse sistema se baseia no ciclo de melhoria DMAIC:

- a. **Definir (*Define*):** definir qual a problemática a ser estudada e analisada;
- b. **Medir (*Measure*):** coletar dados e informações pertinentes ao problema, obter a situação atual;
- c. **Analisar (*Analyse*):** investigar e analisar todos os dados coletados anteriormente, abrangendo todos os aspectos do problema;
- d. **Melhorar (*Improve*):** implementar planos de ações corretivos para a remoção das causas especiais e melhoria no processo;
- e. **Controlar (*Control*):** sistematizar as mudanças feitas, evitando o retrocesso das ações implementadas garantindo a continuação do resultado obtido.

Assim, na primeira etapa foi realizado a coleta de dados por meio de um sistema, software, local da empresa que fornece os dois principais indicadores de qualidade da organização: quebra e retrabalho, que serão o foco desta pesquisa. Quando o tratamento de uma peça não-conforme é a quebra, o produto foi produzido em uma condição que não há possibilidade de qualquer reparo para obtenção de uma qualidade mínima exigida pelo cliente. Já quando há essa possibilidade, uma peça com a dimensão maior que o especificado do cliente, por exemplo, é realizado o retrabalho e após esse processo a peça retorna ao seu fluxo normal de produção.

Quando é definido que será realizado a quebra, o produto não-conforme é descartado como sucata e toda cadeia produtiva desde o corte da matéria-prima é reiniciada novamente. Este tratamento para produtos com defeitos irreparáveis geram um custo altíssimo para a empresa, já que é perdido todo o valor atribuído a peça ao longo do processo de fabricação. Peças menores que o exigido pelos clientes são exemplos de defeito que geram a quebra, pois não há maneiras de aumentar o dimensional de um vidro. Para Smętkowska e Mrugalska (2018), os objetivos estratégicos da empresa, níveis gerencias, ou seja, as prioridades da organização devem estar de acordo com os objetivos dessa etapa, para que os recursos necessários para a realização sejam fornecidos.

Após estabelecer esses objetos de estudo, na segunda etapa é mensurado o problema a ser estudado a partir da sua quantidade, incidência, e suas características específicas como tamanho e espessura. Assim, para obtermos a situação atual foi realizada também a coleta de dados por meio de amostragens aleatórias após o processo de lapidação das peças, buscando obter a medida especificada pelo cliente e a medida coletada na peça. Desta maneira, para Shaikh e Kazi (2015), se torna possível futuramente conseguir comparações e análises dos resultados obtidos com os dados coletados inicialmente no projeto,

tornando fundamental esta etapa. Na penúltima fase, melhorar, Kowalik (2019) comenta que é neste momento que de fato a solução do problema é abordada, já que as mudanças pré-definidas e estabelecidas são implementadas e são observadas se estão ou não gerando os impactos desejados com essas ações. Chen e Lyu (2009) complementam mostrando que caso as etapas anteriores sejam fortemente embasadas, aumentam as chances que as implementações em escala real colham bons resultados.

Na última etapa do DMAIC, Matos (2003) elege que é fundamental após a obtenção dos resultados provenientes das ações realizadas, confirmar e validar os benefícios alcançados, e também estipular mecanismos e procedimentos de controle e desempenho para manter os níveis atingidos.

5. Resultados e Discussão

Todos os dados coletados nesta pesquisa são dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. Na obtenção dos indicadores de qualidade, quebra e retrabalho, foram estratificados por cor e espessura. Para as quebras foi selecionado o motivo dimensões fora do especificado, ou seja, peças que não podem mais sofrerem mudanças em seu tamanho (Figura 1).

Figura 1. Estratificação das quebras de dimensões fora do especificado Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Como o vidro incolor com espessura de 8mm é o principal produto comercializado na empresa, e se encontrando em segundo lugar de representatividade no gráfico de quebras e em primeiro no gráfico de retrabalho, Figura 2, ele será o objeto de estudo neste trabalho. O retrabalho, dimensões fora do especificado, será apenas definido como uma peça que está com seu tamanho

maior que o especificado.

Figura 2. Estratificação do retrabalho de dimensões fora do especificado

Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Há apenas um processo em todo o processo produtivo responsável por modificar as dimensões da peça, a lapidação. Como mencionado anteriormente, ela é realizada com o objetivo de desbastar as arestas cortantes do vidro realizando também um polimento na lateral, ou seja, o vidro diminui de tamanho após esse procedimento. Porém, é fundamental que realizado esse acabamento e desbaste a peça fique com o tamanho desejado pelo cliente. A Figura 3 apresenta a quebra por dimensões fora do especificado, dos três primeiros meses de 2024.

Figura 3. Quebra por mês em metros quadrados

Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Após essas estratificações, era necessário analisar como o processo de lapidação estava entregando as peças, ou seja, como estava a medida das peças lapidadas, menor, maior ou na medida solicitada. Desta maneira na última semana de março foram medidas a largura de 80 amostras já lapidadas aleatórias a cada duas horas de produção e também coletada a largura estabelecida pelo cliente para esses produtos respectivamente.

Para este tipo de produto analisado, as tolerâncias praticadas no mercado variam tanto para mais quanto para menos, assim o vidro pode estar conforme estando até com menos dois milímetros menor (limite inferior especificado), até mais de um milímetro maior que o solicitado (limite superior especificado). A partir da diferença do tamanho especificado e do tamanho medido no processo foi obtivo alguns dados importantes e elaborado uma carta de controle para monitorar o desempenho do processo.

Conforme Cardoso (2013) a duas formas de classificar um processo, “sob de controle” e “fora de controle”. Para o primeiro, toda a amostragem deve ficar entre o Limite Superior de Controle (LSC) e o Limite Inferior de Controle (LIC), entretanto se uma das amostras estiver fora desse intervalo o processo se encontra na segunda classificação e ações corretivas devem ser realizadas emergencialmente. Esses limites são estipulados a partir do somatório da média com 3 desvios acima ou abaixo totalizando 6 desvios (Seis *Sigmas*), assim pela amostragem realizada obtivemos os seguintes dados: Média = 0,1mm; Desvio Padrão = 0,95mm; LSC = 2,95mm; LIC = -2,75mm; LSE = 1mm e LIE = -2mm. Para facilitar a visualização foi elaborado um gráfico onde é possível observar em quais faixas se encontram a quebra e o retrabalho (Figura 6).

Podemos observar que há ocorrência de quebra pois a curva ultrapassa o LIE e o LSE gerando retrabalho. Sabendo que o processo não está entregando a exigência necessária, torna-se fundamental descobrir a causa raiz desse efeito, por isso foi realizado a análise das possíveis causas que geram a variação dimensional utilizando o Diagrama de Causa e Efeito (Figura 4).

Figura 4. Diagrama de Causa e Efeito
 Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Tratando especificamente do aspecto de máquina, a lapidadora é constituída por um mecanismo de motores que faz discos diamantados (rebolos) girarem e ao encostarem na lateral do vidro fazerem o desbaste e a diminuição do tamanho do vidro.

Para isso, necessita-se que a máquina esteja alinhada horizontalmente com o chão, e que seu cavalete, onde as peças ficam escoradas, esteja com uma inclinação diferente de 90° (Figura 5).

Figura 5. Máquina Lapidadora vista lateral

Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Já o mecanismo (carrinho) responsável por fazer o rebolo subir e descer para encostar na peça estava emperrado, sendo necessário utilizar uma chave de grifo para conseguir girar o eixo e fazer o rebolo movimentar verticalmente (Figura 06).

Figura 6. Mecanismo do motor do rebolo emperrado

Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Para este sistema funcionar adequadamente, desbastar o suficiente para dar acabamento e deixa o vidro com a medida especificada, ele precisa subir e descer livremente com um ângulo de 90° em relação a peça. Na peça 1, o sistema está com uma inclinação de 95° fazendo que o rebolo encoste na peça irregularmente podendo causar uma lapidação incompleta na peça, e também desgastando- a incorretamente. Na peça 2, o sistema encontra-se com o a inclinação correta entre o moto e a peça, assim resultando em um desbaste uniforme em toda a extensão da peça.

A partir de todas as análises feitas, a próxima etapa de melhorar inicia-se com a elaboração de um plano de ação por meio da ferramenta 5W2H, uma forma simples de planejamento (Machado, 2012). Ela consiste em “responder”: O que será feito? (*What?*), por quê será feito? (*Why?*), onde será feito? (*Where?*), quando será feito? (*When?*), quem irar fazer ? (*Who?*), como será feito? (*How?*) e quanto custará? (*How much?*).

O item 1, foi pensado com o intuito de destravar todo o mecanismo responsável por movimentar verticalmente o rebolo, assim evitando q^Ru^{EB}e^{OL}o a peça passe pelo processo sem sofrer o devido desbaste. Essa ação foi dividida em uma manutenção corretiva, com as trocas dos rolamentos e do eixo, mas também em uma manutenção preventiva que será abordado na fase de controle do DEMAIC (Figura 7).

Figura 7. Ação 1 – Plano de ação
 Fonte: Dados originais da pesquisa (2024)

Por fim, a última ação visou estabelecer uma forma onde seria possível ajustar a altura do cavalete horizontal que apoia as peças já que a sua inclinação pode levar a peça não ser lapidada por completo.

Na última etapa do DEMAIC, controlar, após a implantação das medidas corretivas necessárias é fundamental que haja mecanismos que impeçam que o

estado inicial do trabalho consiga se tornar novamente o estado atual. Como o foco deste trabalho foi em apenas um dos quatro grandes aspectos do Diagrama de Causa e Efeito, o aspecto máquina, a medida principal contra o retrocesso é a manutenção preventiva.

Ela foi pensada primeiro listando as peças da lapidadora que pertencem aos carrinhos dos motores de rebolos, com o objetivo de planejar por meio de um cronograma anual com atividades semanais, a verificação do correto funcionamento de todas as partes mecânicas.

6. Considerações finais

A implementação das práticas de *Lean Six Sigma* no processo de lapidação de vidro temperado resultou em uma melhora significativa nos indicadores de qualidade da produção. A pesquisa identificou que as não conformidades, representadas por quebras e retrabalho, foram drasticamente reduzidas em 59,96% e 91,6%, respectivamente. Esses resultados não apenas refletem uma melhoria eficaz na confiabilidade dimensional das peças, mas também demonstram a eficácia de uma abordagem sistemática para a identificação e resolução de problemas. O ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) provou ser uma ferramenta de gestão valiosa, permitindo que a empresa compreenda as dinâmicas de seus processos e melhore a qualidade dos produtos finais, cumpra com as exigências do mercado e satisfaz suas necessidades. Portanto, este trabalho estabelece um precedente forte para futuras iniciativas de melhoria contínua em outras áreas operacionais da empresa e também em setores relacionados.

Teoricamente, os achados deste estudo suportam a ideia de que a integração de *Lean Manufacturing* e Six Sigma fornece um framework robusto para a melhoria de processos na indústria moderna. A pesquisa valida conceitos abordados por autores que defenderam a eliminação de desperdícios e que destacaram a importância da usabilidade de dados para minimizar variabilidades na produção. Além disso, este trabalho contribui para a discussão acadêmica ao ilustrar como essas teorias podem ser aplicadas em um contexto específico, oferecendo um modelo que pode ser útil para estudiosos e pesquisadores interessados na melhoria de processos industriais.

Na prática, as metodologias demonstradas no estudo oferecem um caminho claro para que as empresas não apenas reduzam não conformidades, mas também aprimorem suas operações em geral. A ênfase na capacitação de colaboradores é uma das chaves para a sustentabilidade das melhorias, pois promove um espírito de envolvimento e responsabilidade que é essencial em ambientes de produção. As ferramentas de controle estatístico de processos, como as cartas de controle, são práticas que podem ser facilmente implementadas e adaptadas às necessidades específicas da empresa. As recomendações de estabelecer programas regulares de manutenção preventiva são igualmente críticas, pois garantem a longevidade e a eficácia dos equipamentos utilizados no processo produtivo.

As limitações deste estudo devem ser consideradas para uma interpretação cautelosa dos resultados. O fato de a pesquisa ter sido realizada em um único ambiente de produção pode limitar a aplicabilidade dos achados a outras empresas ou setores sem adaptações adequadas. Além disso, a coleta de dados se restringiu a um período relativamente curto, o que poderia não captar flutuações sazonais ou externas que também influenciam a produção. Uma perspectiva mais ampla que incorpora dados de diferentes períodos, bem como múltiplas empresas, poderia proporcionar uma visão mais abrangente sobre a eficácia das práticas de *Lean Six Sigma* em diferentes contextos.

Para a continuidade da pesquisa, seria interessante realizar um estudo longitudinal que acompanhe as melhorias ao longo de um período mais extenso, avaliando a sustentabilidade dos resultados obtidos e a resistência a retrocessos. Além disso, uma análise comparativa entre diferentes empresas do setor de vidro, ou até mesmo de outros setores industriais que enfrentam desafios semelhantes, poderia fornecer insights valiosos sobre as melhores práticas na aplicação das metodologias *Lean Six Sigma*. Outro aspecto a ser considerado é a inclusão de ferramentas de tecnologia e inovação digital nos processos de controle de qualidade, como a automação e a inteligência artificial, que podem potencialmente elevar ainda mais a eficácia das melhorias implementadas.

Referências

Cardoso, C. O. **Manual para elaboração de cartas de controle para monitoramento de processos de medição quantitativos em laboratórios de ensaio**. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Controle de Doenças, Instituto Adolf Lutz, 2013.

Chen, M.; Lyu, J. A Lean Six-Sigma approach to touch panel quality improvement. **Production Planning and Control**, p. 445-454, 2009.

Costa, H. G.; Ferraz, F. T.; Freitas, J. G. Impacts of *Lean Six Sigma* over organizational sustainability: A survey study. **Journal of Cleaner Production**, v. 156, p. 262-275, 2017.

Deming, W. E. **Out of the Crisis**. MIT Press, 2016.

Esterfield, D. H. **Total Quality Management**. Pearson: 4. ed. 2017.

Galhardi, A. C.; Souza, R. D. O. Otimização de processos produtivos com *Lean Manufacturing*. In: **XXVIII Simpósio de Engenharia de Produção**. Bauru: São Paulo, Brasil. Anais. p. 1-12, 2021.

Ishikawa, K. **What Is Total Quality Control? The Japanese Way**. Prentice Hall, 1986.

Kowalik, K. The DMAIC cycle in managing the development of work potential in service enterprise. **World Scientific News**, v. 122, p. 206-217, 2019.

Liker, J. K. **The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer**. McGraw-Hill, 2004.

XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025

Programas Profissionais de Pós-Graduação:
perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais

Machado, S. S. **Gestão da qualidade**. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Campus Inhumas, Inhumas, Goiás: 2012.

Matos, J. L. **Implementação de um projeto de melhorias em um processo de reação química em batelada utilizando o método DMAIC**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2003.

Moresi, E. **Metodologia da pesquisa**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, v. 108, n. 24, p. 8, 2003.

Montgomery, D. C. **Introduction to Statistical Quality Control**. Wiley, 8. ed. 2020.

Pande, P. S.; Neuman, R. P.; Cavanagh, R. R. **The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies are Hitting the Mark**. São Paulo: McGraw-Hill, 2000.

Oquist, P. The epistemology of action research. **Acta Sociologica**, v. 21, n. 2, p. 143-163, 1978.

Shah, R.; Chandrasekaran, A.; Linderman, K. In pursuit of implementation patterns: the context of Lean and Six Sigma. **International Journal of Production**, 2008.

Shaikh, S. A.; Kazi, J.. A Review on Six Sigma (DMAIC) Methodology . **International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)**, [s. l.], v. 5, ed. 2, p. 11-16, 2015.

Smętkowska, M.; Mrugalska, B. Using Six Sigma DMAIC to improve the quality of the production process: a case study. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**. Poznan University of Technology.238, p.590-596, 2018.

Sutherland, J. **Lean and Agile Software Development: How to Make a Good Agile Team Great**. Wiley, 2021.

Womack, J. P.; Jones, D.. T. **Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation**. Simon & Schuster, 2003.